

УДК 343.9

ББК 67.51

НИКИТОВА АННА ВИКТОРОВНА

старший преподаватель
кафедры отправления правосудия в судах общей юрисдикции,
Российский государственный социальный университет
e-mail: anuta33-15@mail.ru

NIKITOVA ANNA VIKTOROVNA

senior instructor
administration of justice in general jurisdiction courts department,
Russian State Social University
e-mail: anuta33-15@mail.ru

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

PROCEDURE OF APPOINTMENT OF PUBLIC EDUCATORS FOR THE JUVENILE: ANALYSIS OF REGIONAL NORMATIVE LEGAL REGULATION

Аннотация. Статья содержит анализ регионального нормативно-правового регулирования процедуры назначения общественных воспитателей несовершеннолетних (на примере двенадцати субъектов Российской Федерации). Исследуются подходы региональных законодателей к данному вопросу, проводится сравнительно-правовой анализ с законодательством советского периода, предлагается методика назначения общественных воспитателей, предназначенная для работников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ключевые слова: общественный воспитатель несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, законодательство, субъекты Российской Федерации.

Abstract. The article contains the analysis of regional normative legal regulation of the procedure of public educators appointment for the juvenile on the example of twelve subjects of the Russian Federation. The analysis is performed of the regional legislators approaches to the problem under study. The comparative legal analysis with the Soviet period legislation is given. The methodology of public educators appointment is offered designed for the people working in commissions of the juvenile and their rights protection.

Keywords: public educators of the juvenile, commissions of the juvenile and their rights protection, legislation, subjects of the Russian Federation.

Институт общественных воспитателей, являясь формой участия общественности в профилактике правонарушений несовершеннолетних, обладает своей спецификой, отличающей его от шефства, наставничества, добровольчества (волонтерства), и заключающейся в особом контингенте несовершеннолетних, с которыми проводится профилактическая работа, в её индивидуальном характере, а также в наличие специального субъекта, которому общественные воспитатели подконтрольны и подотчетны (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — далее комиссия по делам несовершеннолетних).

В советской юридической литературе высказывались различные мнения по вопросу определения органа, ответственного за процедуру назначения общественных воспитателей. Так, В. В. Устинова и Л. А. Бергер, комментируя Положение «Об общественных воспитателях несовершеннолетних», утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 13 декабря 1967 года (далее — Положение 1967 года)¹, относили вопрос назначения воспитателей к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних [1, с. 19].

В работе А. А. Конева приводятся статистические данные, согласно которым значительная часть работников инспекции органов внутренних дел (87 % от числа опрошенных) высказывали аналогичное мнение. Однако далее А.А. Конев отмечает, что практика работы с подростками органов внутренних дел Новосибирска, Караганды, Севастополя, Чернигова, Уфы, Омска показала, что эффективность деятельности общественных воспитателей значительно выше в тех случаях, когда назначение кандидатов осуществлялось инспекциями органов внутренних дел, а не комиссиями исполкома [2, с. 16].

Современные акты, регулирующие правовое положение общественных воспитателей, единообразно определяют орган, осуществляющий их назначение — комиссия по делам несовершеннолетних (акты Республики Татарстан², Чувашской Республики³, Республики Тыва⁴, Удмуртской Республики⁵, Республики Карелия⁶, Республики Бурятия⁷, Кабардино-Балкарской Республики⁸, Республики Дагестан⁹, Забайкальского края¹⁰, Белгородской области¹¹, Тульской области¹², Липецкой области¹³).

При этом отметим, что законодательство Республики Карелия предусматривает, что закрепление общественного воспитателя за несовершеннолетним осуществляется на основании определения, приговора, постановления суда.

² Закон Республики Татарстан №7-ЗРТ от 21.01.2009 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // Газета «Республика Татарстан». — 24.01.2009. — № 14 (26391).

³ Закон Чувашской Республики от 05.10.2007 № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // Собрание законодательства Чувашской Республики. — 2007. — № 10. — Ст. 663.

⁴ Закон Республики Тыва от 12.02.2009 № 1131-VX-II «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // Тувинская правда. — 2009. — № 18.

⁵ Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.10.2009 № 309 «Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних» // Собрание законодательства Удмуртской Республики. — 2009. — № 27

⁶ См., например, Постановление Главы самоуправления города Петрозаводска от 18.03.1999 № 1065 «Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних»
⁷ Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2015-IV «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Бурятия». — 2011. — № 80. Официальный вестник № 52

⁸ Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2011 № 126-РЗ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Официальная Кабардино-Балкария». — 2011. — № 52.

⁹ Закон Республики Дагестан от 01.06.2017 № 45 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Дагестанская правда». — 2017. — № 163.

¹⁰ Закон Забайкальского края от 26.12.2011 № 617-33К «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Забайкальский рабочий». — 2011. — № 255.

¹¹ Постановление Главы администрации Белгородской области от 29.05.2001 № 351 «Об общественных воспитателях детей и подростков Белгородской области, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или склонных к правонарушениям» // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. — 2001. — № 32; Постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 17.10.2014 № 3556 «Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних на территории Старооскольского городского округа» // «Оскольский край». — 2014. — № 286-288.

¹² Постановление администрации муниципального образования Чернский район от 09.06.2014 № 487 «О внедрении института наставничества» (вместе с «Положением об общественных воспитателях несовершеннолетних, о наставниках неблагополучных семей») // «Заря. Чернский район». — 2014. — № 26.

¹³ Закон Липецкой области от 30.12.2010 № 458-03 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Липецкая газета». — 2011. — 14 января. — № 5.

¹ Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года «Об утверждении Положения «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1967. — № 51. — Ст. 1239.

Аналогичная норма содержалась и в Положении 1967 года (пункт 4). Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 21.03.1968 № 1 указал также, что решение о необходимости назначить несовершеннолетнему общественного воспитателя могло быть принято и вышестоящим судом при рассмотрении дела в кассационном порядке или в порядке надзора.

Кроме того решение суда об условном осуждении несовершеннолетнего и передача его в соответствии со статьей 304 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР¹⁴ под наблюдение общественной организации или коллектива по месту его работы или учебы, также не исключали возможности назначения ему общественного воспитателя. Такое решение, как отмечает К. Приходько, могло быть принято судом при выявлении недостатков воспитательной работы с условно осужденным, переданным на перевоспитание общественности [3, с. 20]. По мнению В. В. Устиновой, в этих случаях целесообразно было выделять общественного воспитателя из числа членов данного коллектива с тем, чтобы они могли проводить повседневную воспитательную работу с условно осужденным подростком [4, с. 13].

В настоящее время правовое регулирование в исследуемой сфере не предусматривает такого основания назначения общественного воспитателя несовершеннолетнего, как судебные акты. В этой связи нормативный источник Республики Карелия в указанной части должен быть приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Для повышения эффективности проводимой комиссиями работы по назначению воспитателей автором предлагается следующая методика.

В комиссии из числа ее членов следует назначить специалиста, который будет ре-

шать вопросы подбора, назначения и отчасти обучения воспитателей.

Процедуру подбора и назначения общественных воспитателей несовершеннолетних, по мнению автора, можно разделить на ряд этапов.

Первый этап — выдвижение кандидатов в общественные воспитатели.

В пункте 2 Положения 1967 года указывалось, что «лица, рекомендуемые в качестве общественных воспитателей, выдвигаются общим собранием коллектива трудящихся или общественной организации, в которых они состоят, либо собранием жильцов дома по месту жительства».

В настоящее время аналогичная норма содержится лишь в акте Республики Карелия. Еще ряд региональных актов¹⁵ закрепляют перечень субъектов, которые могут вносить на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних предложения о кандидатурах общественных воспитателей. Процедура выдвижения последних в данных актах не регламентируется.

Анализ указанных актов показал, что такими инициаторами выступают руководители органов государственной власти и местного самоуправления, воинских формирований и органов, предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций и объединений. Предусматривается также возможность самовыдвижения кандидата в общественные воспитатели.

По мнению автора, указанный перечень является полным, охватывающим всех субъектов, уполномоченных вносить на рассмотрение комиссии кандидатуры общественных воспитателей. Он также обоснованно взаимосвязан с видами государственных и общественных структур, представители которых могут являться общественными воспитателями. При этом и инициаторы выдвижения общественных

¹⁴ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1960. — № 40. — Ст. 592.

¹⁵ Акты об общественных воспитателях несовершеннолетних Республики Татарстан, Белгородской области, Липецкой области.

воспитателей, и процедура их выдвижения должны быть закреплены в региональных нормативных правовых актах.

Выдвижение общественных воспитателей (за исключением случаев самовыдвижения) должно осуществляться, по мнению автора, на общем собрании трудового коллектива или общественной организации, объединения.

Списки лиц, рекомендованных в качестве кандидатов в общественные воспитатели, затем передаются в комиссию по делам несовершеннолетних.

В последствии, желающие выполнять обязанности общественного воспитателя, подают в комиссию по делам несовершеннолетних: протокол решения общего собрания; заявление о назначении общественным воспитателем; анкету; справку об отсутствии заболеваний в виде хронического алкоголизма или наркомании; справку об отсутствии заболеваний, препятствующих осуществлению обязанностей по воспитанию ребенка; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; характеристику с места работы или учебы.

Граждане, выдвинувшие свою кандидатуру самостоятельно, также передают в комиссию по делам несовершеннолетних вышеуказанный комплект документов, за исключением протокола решения общего собрания.

Второй этап — проверка комиссией сведений о кандидате в воспитатели.

На данном этапе комиссия по делам несовершеннолетних осуществляет проверку подлинности предоставленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. При необходимости направляет запросы в организации, которыми предоставлены документы.

Несмотря на значимость данного этапа, проведение такой проверки предусматривается лишь актами трех субъектов Россий-

ской Федерации: Кабардино-Балкарской Республики, Республики Бурятия, Забайкальского края.

Указанное обстоятельство, по мнению автора, является недостатком правового регулирования, который должен быть устранен посредством закрепления в региональных источниках соответствующей обязанности комиссии с указанием срока проведения проверки, продолжительность которого не должна превышать один месяц¹⁶.

Третий этап — собеседование с кандидатом в воспитатели.

Специалист комиссии организует и проводит собеседование с лицами, изъявившими желание стать общественными воспитателями.

В ходе собеседования с воспитателем выявляются следующие аспекты: семейная история, личностное развитие и ценности, история правонарушений, состояние здоровья, образование, опыт работы, опыт работы с детьми, интересы и увлечения, предпочтения в выборе несовершеннолетнего и др.

Первому знакомству потенциальных общественных воспитателей с предстоящей работой с несовершеннолетним должно придаваться важное значение. Назначенный специалист комиссии должен объяснить будущим общественным воспитателям, что им предлагается не оплачиваемая работа, а деятельность на безвозмездных началах. Им разъясняется, почему взаимоотношения воспитателя с подростком придает большое значение и как он может повлиять на жизнь несовершеннолетнего. Сообщается, что общественные воспитатели пройдут соответствующую подготовку, а в дальнейшем им будет оказываться постоянная поддержка в ходе установления

¹⁶ Предлагаемый срок проверки предоставленных документов и сведений (один месяц) на данный момент закреплен в правовых актах Кабардино-Балкарской Республики и Республики Бурятия. В региональном законе Забайкальского края срок проверки не установлен.

и поддержания отношений с подростком. Общественные воспитатели должны ощутить, что их активное участие в этой деятельности принесет пользу не только несовершеннолетнему, но и расширит их жизненный опыт.

Региональное законодательство предусматривает обязательное согласие кандидата в общественные воспитатели работать с конкретным несовершеннолетним, поэтому специалист должен предварительно ознакомить предполагаемого воспитателя с материалами, имеющимися у комиссии, чтобы он имел полное представление о предстоящей работе.

В случае возникновения у потенциальных общественных воспитателей вопросов о том, с какими детьми предстоит работать, какого рода деятельностью они будут заниматься, какие формы обучения и последующего руководства им предлагаются, специалистом комиссии должны быть даны последовательные и убедительные ответы. Такие ответы рекомендуется собирать в брошюру (памятку)¹⁷, выдаваемую общественным воспитателям, или они могут быть даны по телефону, электронной почте, во время личной встречи.

Выдачу воспитателям памятки, в которой излагаются их права и обязанности, предусматривают акты Республики Удмуртия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятия, Республики Тыва.

В Республике Татарстан для того чтобы сконцентрировать внимание воспитателей на главных направлениях их индивидуально-профилактической деятельности разработана специальная форма дневника общественного воспитателя. В нем нашли отражение следующие разделы: состав комиссии; контактные телефоны; памятка общественного воспитателя; социальный

паспорт семьи несовершеннолетнего; план мероприятий по реализации индивидуальной социальной программы реабилитации несовершеннолетнего; программа реабилитации; журнал наблюдений воспитателя; анкета общественного воспитателя несовершеннолетнего.

Практика разработки и использования дневника общественного воспитателя несовершеннолетних, по мнению автора, должна быть использована и в других субъектах Российской Федерации.

Отметим также, что на третьем этапе назначения воспитателей обязательно следует привлечь психолога. Как обоснованно указывается в актах Удмуртской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Бурятия подбор воспитателя осуществляется с учетом личностных, возрастных и иных особенностей подростка. Участие психолога в процедуре назначения воспитателя предусматривается в настоящее время в акте Республики Татарстан. По мнению автора, вышеуказанные правовые нормы должны быть восприняты и другими исследуемыми нами региональными актами.

В ходе собеседования специалисту комиссии следует убедиться в возможностях общественного воспитателя проводить работу с определенным подростком. Только после этого на заседании комиссии им дается соответствующее заключение о закреплении воспитателя за конкретным несовершеннолетним.

Четвертый этап — информирование родителей (законных представителей) и несовершеннолетних, их предварительное знакомство с воспитателем.

Учитывая, что родители (законные представители) играют огромную роль в благоприятном развитии взаимоотношений между общественным воспитателем и подростком, им так же необходимо предоставить всю информацию об осуществляемой профилактической деятельности и организовать предварительное знакомство с вос-

¹⁷ Закон Республики Дагестан от 01.06.2017 № 45 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Дагестанская правда». — 2017. — № 163.

питателем. Важно в ответах на вопросы родителей преодолеть их скептическое настроение и сделать первый шаг на пути построения основанных на доверии отношений между сотрудниками комиссии, общественными воспитателями и родителями.

В соответствии с Положением 1967 года согласие родителей на передачу несовершеннолетнего под надзор воспитателя не требовалось. В современных актах по данному вопросу прослеживается три основных подхода.

Первый подход предполагает получение согласия родителей (законных представителей) на назначение общественного воспитателя. Он характерен для Удмуртской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Бурятия, Белгородской области.

Согласно второму подходу получение согласия родителей (законных представителей) не требуется, однако закрепление воспитателя за подростком происходит с учетом их мнения (акты Республики Татарстан, Республики Тыва, Чувашской Республики, Забайкальского края, Тульской области).

Третий подход — это отсутствие правового регулирования данного вопроса (акты Республики Карелия, Республики Дагестан, Липецкой области).

Наряду с учетом мнения/получения согласия родителей (законных представителей) большинство анализируемых нами нормативных правовых актов предусматривают при назначении общественного воспитателя учет мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет (акты Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края, Тульской области, Белгородской области).

Учитывая, что передача несовершеннолетнего под контроль общественного воспитателя является особой мерой воздей-

ствия, применяемой комиссией, главным образом, за противоправное или антиобщественное поведения подростка, полагаем обоснованным реализацию второго подхода — согласование назначения воспитателя с родителями (законными представителями).

Заслуживает поддержки и законодательное закрепление положений об учете мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, при назначении ему общественного воспитателя.

Пятый этап — утверждение комиссией общественных воспитателей.

На пятом этапе комиссия по делам несовершеннолетних проводит официальную процедуру утверждения общественных воспитателей.

Срок принятия решения об утверждении варьируется от двух недель до одного месяца. Различаются и установленные законодателем моменты его исчисления. В Кабардино-Балкарской Республике и Республике Бурятия такое решение принимается в течение двух недель по истечении месяца, отведенного на проверку сведений и документов, предоставленных кандидатом.

В Чувашской Республике, Республике Татарстан, Республике Тыва, Забайкальском крае принятие комиссией решения осуществляется в течение двух недель с момента проведения собеседования.

Один месяц отводится на принятие комиссией решения в Белгородской области, исчисляется он от дня поступления заявления кандидата.

По мнению автора, оптимальным является подход, используемый в актах Кабардино-Балкарской Республики и Республики Бурятия — принятие решения в течение двух недель по истечении одного месяца, предусмотренного для проверки сведений и документов, предоставленных кандидатом.

По итогам проверки документов и (или) собеседования с кандидатом комиссия

принимает одно из следующих решений: о закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним; об отказе лицу в закреплении воспитателем за несовершеннолетним с указанием причин отказа.

Такими причинами являются не соответствие заявителя требованиям, установленным законодательством об общественных воспитателях, и (или) представление им неполных и (или) недостоверных сведений.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

На заседании комиссии необходимо также присутствие родителей (законных представителей), несовершеннолетнего, а также воспитателя.

Во время заседания комиссии ведется протокол, в котором обязательно фиксируется согласие лица быть общественным воспитателем подростка.

Шестой этап — выдача общественному воспитателю копии решения, а также удостоверения общественного воспитателя несовершеннолетнего.

Специалист комиссии выдает общественному воспитателю копию решения о закреплении его за конкретным несовершеннолетним. Допускается направление копии указанного решения общественному воспитателю по почте.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних воспитателю вручается также удостоверение, бланк и порядок выдачи которого утверждается отдельным правовым актом соответствующего субъекта России¹⁸.

Седьмой этап — сообщение о закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним его родителям (законным

представителям), а также передача соответствующей информации по основному месту работы воспитателя (в общественную организацию, объединение, в которых он состоит).

Нормы большинства актов об общественных воспитателях предписывают комиссии в пятидневный срок после принятия решения о назначении общественного воспитателя сообщить родителям (законным представителям) несовершеннолетнего о принятом решении, в котором в соответствии с законодательством о защите персональных данных¹⁹ с письменного согласия общественного воспитателя указываются его фамилия, имя, отчество, номера контактных телефонов, место работы и жительства.

Сообщение о принятом решении направляется также тем органам, организациям, учреждениям, которые выносили кандидатуры общественных воспитателей несовершеннолетних на рассмотрение комиссии.

Отсутствие норм о сроке уведомления характерно для актов Удмуртской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Бурятия, Белгородской области.

По мнению автора, пятидневный срок для уведомления о назначении общественного воспитателя является достаточным, и его следует закрепить во всех исследуемых региональных нормативных правовых актах.

Таким образом, в статье предложена методика назначения общественных воспитателей несовершеннолетних, включающая семь этапов: выдвижение кандидатов, проверка сведений и документов, собеседование, информирование родителей (законных

¹⁸ Закон Забайкальского края от 26.12.2011 № 617–33К «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» // «Забайкальский рабочий». — 2011. — № 255.

¹⁹ Постановление Главы администрации Белгородской области от 29.05.2001 № 351 «Об общественных воспитателях детей и подростков Белгородской области, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях или склонных к правонарушениям» // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. — 2001. — № 32; Постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 17.10.2014 № 3556 «Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних на территории Старооскольского городского округа» // «Оскольский край». — 2014. — № 286–288.

представителей), утверждение, выдача копии решения и удостоверения, сообщение о назначении заинтересованным лицам.

Приведенная методика призвана облегчить работу комиссии по делам несовершеннолетних по данному вопросу, сделать ее более действенной и эффективной. Ис-

пользование вышеуказанных процедур, по мнению автора, позволит также повысить вероятность того, что общественных воспитателей заинтересует индивидуальная профилактическая деятельность, и они результативно реализуют добровольно взятые на себя права и обязанности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Устинова В. В., Бергер Л. А. Комментарий к Положению об общественных воспитателях несовершеннолетних Латвийской ССР. — Рига: Изд-во ЛГУ им. П. Стучки, 1973. 58 с.
2. Конев А. А. Институт общественных воспитателей в профилактике преступности несовершеннолетних. Учебное пособие. — Омск: изд. Омской высшей школы милиции МВД, — СССР, 1984. — 64 с.
3. Приходько К. Общественные воспитатели несовершеннолетних // Советская юстиция. — 1970. — № 8.
4. Устинова В. Общественные воспитатели несовершеннолетних // Советская юстиция. — 1972. — № 19.
5. Калимуллина С. А. Особенности приема на работу педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций // Legal Bulletin. — 2019. Т. 4. — № 1. — С. 40–46.

REFERENCES:

1. Ustinova V. V., Bergere L. A. Kommentarij k Polo-zheniju ob obshhestvennyh vospitateljah nesovershennoletnih Latvijasok SSR. — Riga: Izd-vo LGU im. P. Stuchki, 1973. 58 s.
2. Konev A. A. Institut obshhestvennyh vospitatelej v profilaktike prestupnosti nesovershennoletnih. Uchebnoe posobie. — Omsk: izd. Omskoj vysšej shkoly milicii MVD, SSSR, 1984. 64 s.
3. Prihod'ko K. Obshhestvennye vospitateli nesovershennoletnih // Sovetskaja justicija. 1970. No 8.
4. Ustinova V. Obshhestvennye vospitateli nesovershennoletnih // Sovetskaja justicija. 1972. No 19.
5. Kalimullina S. A. Osobennosti priema na rabotu pedagogičeskikh rabotnikov doškol'nyh obrazovatel'nyh i obshheobrazovatel'nyh organizacij // Legal Bulletin. 2019. T. 4. No 1. S. 40–46.